

CRESCITA ITALIANA ALL'ESTERO NEL SETTORE ELETTRICO

a cura di Rocco Morelli

"Una crescita prudente e mirata, con l'obiettivo di creare valore facendo valere anche all'estero l'esperienza e la professionalità nazionale nell'energia"

Stanno facendo molto bene! Lasciamoli lavorare!

Il profilo che oggi si può tracciare di Enel, vista attraverso articoli di stampa specialistica e documenti pubblicati sul sito ufficiale della stessa azienda, è quello di una società che finalmente ritorna a occuparsi seriamente e prevalentemente di energia elettrica, che continua a dare risultati positivi per tutti i suoi azionisti - ivi compreso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - che non trascura gli aspetti di diversificazione del proprio parco di generazione. Insomma, si è di fronte ad un'azienda che - come il

passato Ente che l'ha originata - non cessa certo di operare a beneficio del Paese. Ciononostante, una certa "politica" sembra non voler desistere dall'interferire per motivi che sono strumentali alla politica stessa. Ad esempio dopo che il Ministro Slovacco dell'Economia, Pavol Rusko, e l'Amministratore Delegato di Enel, Paolo Scaroni, hanno firmato a Bratislava, il 17 febbraio 2005, il contratto per l'acquisto di una

quota della Società elettrica Slovenské Elektrárne (SE), si è fatto un gran parlare al punto che interrogazioni parlamentari sono state lanciate contro questa operazione, che invece rappresenta una delle più grandi acquisizioni italiane all'estero. Infatti, per questa operazione, Enel si è impegnata a pagare 840 milioni di euro per il 66% del capitale di SE, che dispone di 7.000 megawatt nel cuore dell'Europa (fig. 1); centrali nucleari, a carbone e idroelettriche, ovvero oltre l'80% della potenza della Slovacchia, pari a

metà di quanto Enel ha dovuto cedere in Italia con le Genco. C'è, però, un'altra sostanziale differenza rispetto alle Genco, ovvero SE ha prodotto nel 2004 circa 26 TWh, più del 60% di quanto producevano le tre Genco vendute da Enel.

Nel valutare l'operazione condotta da Enel non si può trascurare che:

- La Slovacchia, entrata nel maggio 2004 nell'Unione Europea, presenta una situazione macroeconomica favorevole ed un contesto giuridico istituzionale

stabile. Sono state già avviate le principali riforme strutturali, il processo di privatizzazione è ormai consolidato, il Prodotto Interno Lordo cresce al ritmo di circa il 5% all'anno.

- Per la sua collocazione e per la presenza di oltre 2000 MW di impianti idroelettrici il sistema elettrico slovacco, in una posizione strategica nel cuore dell'Europa, può essere un interessante "perno" per la produzione di energia elettrica, poi-

ché è ben interconnesso sia con i mercati dell'Europa dell'Est sia con quelli dell'Europa Occidentale (infatti fa parte del "Central electricity system" (Centrel), fondato nel 1992 da Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia stessa).

- SE dispone di un parco impianti ben bilanciato tra termico, idraulico e nucleare che garantisce una produzione di elettricità a costi molto competitivi (figg. 1 e 2).

- Nei primi nove mesi del 2004 SE ha registrato un

Figura 1

fatturato di 875 milioni di euro, un margine operativo lordo (Ebitda) di 305 milioni di euro ed un debito netto, al 30 settembre 2004, pari a 1.145 milioni di euro.

- Nei prossimi anni si prevede che il mercato elettrico slovacco crescerà più velocemente rispetto a quello dei paesi confinanti, in considerazione della elevata crescita economica attesa (maggiore del 4% annuo).

- In linea con le Direttive Comunitarie, la Slovacchia ha iniziato il proprio processo di apertura del mercato elettrico. L'attuale mercato elettrico presenta una configurazione moderna:

- ◆ la trasmissione è gestita da una società indipendente (SEPS) di proprietà dello Stato; la distribuzione e fornitura di elettricità è divisa in 3 aree geografiche con 3 società di distribuzione titolari di licenze regionali esclusive per la distribuzione e fornitura di elettricità ai soli clienti non idonei;

- ◆ gli scambi di energia stanno per essere pienamente liberalizzati; l'utilizzo della capacità di interconnessione con i paesi confinanti sarà attribuito sulla base di regole di mercato;

- ◆ è in atto una riduzione progressiva del livello di consumo al di sopra del quale un utente finale può considerarsi "idoneo" (cioè può scegliere sul mercato il proprio fornitore) e dal gennaio 2005 tutti i consumatori sono considerati "idonei", ad eccezione dei clienti domestici, per i quali l'idoneità è prevista a partire dal 2007;

- ◆ il mercato della generazione è stato liberalizzato e i produttori possono vendere la loro energia a clienti "idonei", sulla base di contratti bilaterali, a prezzi concordati direttamente con il cliente stesso.

Enel presenterà entro la metà dell'anno corrente un piano di investimenti destinato a potenziare e rendere più efficiente e compatibile con l'ambiente il parco centrali di SE, per contribuire alla crescita economica e sociale della Slovacchia e aumentare la redditività della società. E' previsto il 20% del prezzo in un deposito vincolato alla firma del contratto, mentre la quota restante verrà corrisposta all'atto del trasferimento delle azioni, previsto nella seconda metà dell'anno.

L'acquisizione di SE, non è certo l'unico elemento che testimonia la determinazione con cui Enel affronta il processo di espansione sui mercati esteri. L'acquisizione del 66% della Slovenské Elektrárne, il principale produttore di elettricità slovacco, si inserisce in un più ampio disegno che vede l'Enel crescere in maniera significativa nel promettente mercato elettrico dell'Europa centro-orientale. Un mercato in cui l'azienda è già da

qualche anno presente, con una serie di società attive sia nella generazione sia nella distribuzione di energia.

In Bulgaria Enel ha la maggioranza della Società Maritza East III, che controlla e gestisce una delle più grandi centrali termoelettriche del paese, alimentata a lignite, con 840 MW di capacità installata. Attualmente è in corso l'ammodernamento dell'impianto per renderlo più efficiente e abbatterne le emissioni e si sta proponendo la costruzione di due unità greenfield a lignite da 300 MW netti ognuna; nel frattempo la società partecipa alla gara indetta dal governo di Sofia sulla cessione di altri tre impianti termoelettrici.

In Romania, il mercato più grande di tutta l'area balcanica, Enel ha acquisito la maggioranza di due società di distribuzione elettrica, Electrica Banat e Electrica Dobrogea, che forniscono l'energia a 1.400.000 clienti (il 20% del totale) e sta valutando ulteriori privatizzazioni di compagnie di distribuzione. La società è inoltre interessata alla privatizzazione, nel settore generazione, di alcune centrali termoelettriche ed idroelettriche.

In Russia, a San Pietroburgo, Enel è presente con la gestione del North West Thermal Power Plant (NWTPP), una centrale a ciclo combinato da 450 MW, in consorzio con la società di trading ESN: l'iniziativa di Enel servirà a far apprezzare le capacità dell'azienda in vista di eventuali acquisizioni di società di generazione in via di privatizzazione.

Infine, l'attuale attento sguardo di Enel alle nuove possibilità di cooperazione con EDF per nuovi impianti in Francia sono un tema caldo che testimonia la presenza di una visione strategica e la grande attenzione verso il futuro dell'azienda e del Paese.

Sembra che una nuova ed efficiente tecnocrazia stia mostrando positivi risultati, alla guida dell'Enel. C'è da augurarsi che la politica non interferisca. Perciò si raccomanda al mondo politico: **"Stanno facendo molto bene! Lasciamoli lavorare!"** perché ad Est c'è ancora molto e molto da fare.

Figura 2

